

Times Higher Education Interdisciplinary Science Rankings 2026

Introdução

O Interdisciplinary Science Rankings (ISR) 2026 do Times Higher Education (THE) é uma comparação global do desempenho das universidades em pesquisa científica interdisciplinar. O ranking concentra-se em observar como as universidades promovem e produzem pesquisa que se apoia em múltiplas disciplinas científicas para enfrentar desafios complexos.

O Times Higher Education Interdisciplinary Science Ranking oferece uma perspectiva útil, porém parcial, sobre como as universidades apoiam e realizam pesquisa interdisciplinar. Privilegia formas de interdisciplinaridade formalizadas, administrativamente visíveis e bibliometricamente legíveis. Como o ranking mostra resultados recentes das universidades públicas do Estado de São Paulo, mudanças de posição frequentemente refletem alinhamento com essas características metodológicas tanto quanto mudanças reais na atividade de pesquisa. Para líderes universitários, o ranking deve ser entendido como um insumo para reflexão estratégica, e não como uma medida abrangente do desempenho interdisciplinar.

Pontos fortes e limitações

O principal ponto forte da metodologia está no uso apropriado de múltiplas fontes de evidência, combinando insumos, práticas institucionais e resultados em um único quadro analítico. O ranking vai além de uma avaliação baseada apenas em publicações e **almeja capturar como a interdisciplinaridade é apoiada e organizada** dentro das universidades. Essa abordagem de métodos mistos ajuda a revelar **instituições que investem estrategicamente em pesquisa interdisciplinar e criam mecanismos formais de colaboração**, em vez de depender apenas do volume de pesquisa ou do impacto de citações.

Ao mesmo tempo, várias limitações afetam o grau em que os resultados refletem o desempenho interdisciplinar real. Alguns indicadores de *Input* utilizam dados com defasagem de um ano, reduzindo a sensibilidade a mudanças recentes em políticas ou organização. A metodologia também atribui forte peso à **visibilidade bibliométrica**, o que pode subestimar fatores como relevância social, pesquisa aplicada e produtos não tradicionais. Além disso, os indicadores de processos baseiam-se parcialmente em informações autodeclaradas, introduzindo risco de viés de relato, enquanto o componente de reputação pode favorecer instituições com maior visibilidade internacional, e não necessariamente aquelas com práticas interdisciplinares substantivamente mais fortes, porém menos visíveis.

Comparações entre as edições 2025 e 2026 do Times Higher Education Interdisciplinary Science Rankings devem ser interpretadas com cautela devido a uma mudança metodológica substancial. Embora a estrutura central (*Inputs*, *Processes* e *Outputs* e seus respectivos pesos) tenha permanecido inalterada, a edição de 2026 ampliou a definição de “ciência interdisciplinar” para incluir pesquisas que combinam campos científicos com disciplinas não STEM, como ciências sociais e áreas relacionadas à saúde. Essa ampliação aumenta o volume e a diversidade de pesquisas elegíveis e pode beneficiar desproporcionalmente instituições com forte colaboração interdisciplinar além das ciências naturais e físicas. Conseqüentemente, mudanças de pontuação e posição entre 2025 e 2026 refletem não apenas o desempenho institucional, mas também uma ampliação do escopo de medição e maior participação no ranking.

Desempenho das universidades públicas do Estado de São Paulo

Universidade	Posição	Overall	Inputs	Processes	Outputs
USP	32	73.2 (+9.7)	73.9 (+21.5)	75 (+41.7)	72.6 (-1.6)
Unesp	86	63.1 (+4.9)	82.8 (+9.5)	33.3 (+8.3)	64.6 (+2.7)
Unifesp	144	55.5 (+19.6)	55.1 (+17.0)	29.2 (+20.9)	62.1 (+20.4)
UFABC	351–400	41.2–43.2 (+1.1)	7.7 (+1.7)	16.7 (-8.3)	57.5 (+1.2)

Participação das universidades públicas do Estado de São Paulo

Da mesma forma que o ranking Times Higher Impact era pequeno de início, pois muitas universidades não submetiam dados por preocupação com exposição institucional, esta edição também apresenta participação limitada. Cambridge, Oxford e Harvard, por exemplo, não participaram. Isso significa que, caso o ranking se consolide, é provável que essas instituições passem a submeter dados no futuro e, portanto, que a posição neste ranking se torne volátil nos próximos anos: aquilo que hoje mantém uma universidade no top 50 pode ser suficiente apenas para o top 300 em poucos anos. Por isso, as universidades devem ser cautelosas ao celebrar excessivamente seus resultados nos primeiros anos de um ranking.

USP

O expressivo aumento da Universidade de São Paulo (USP) no pilar *Processes* está associado principalmente à criação, a partir de 2023, de Centros de Estudos com orientação transdisciplinar, que fortaleceram os mecanismos institucionais de colaboração, governança e coordenação da pesquisa. O aumento de investimento nesses centros também contribuiu para a elevação em *Inputs*. Como essas estruturas

ainda são recentes, não houve crescimento proporcional imediato nas publicações; ainda assim, *Outputs* já era o indicador mais forte da USP, em parte devido ao peso da reputação acadêmica, na qual a universidade tradicionalmente se destaca.

A melhoria geral no ranking reflete a consolidação e visibilidade de grandes centros formais de pesquisa interdisciplinar, como o IEE e o IEA, além dos Cepids financiados pela Fapesp – especialmente o NeuroMat –, que impulsionam publicações de alto impacto em múltiplos campos e elevam o desempenho em *Outputs*. A pontuação sólida em *Inputs* também decorre da escala e maturidade de iniciativas consolidadas, como o Centro de Estudos da Metropole (CEM) e plataformas em energia, clima e saúde. Por outro lado, iniciativas menores ou mais experimentais contribuem menos para os indicadores, não por falta de qualidade, mas porque seus impactos são menos captados por métricas que privilegiam estruturas formais e produção bibliométrica.

Unifesp

A Unifesp foi a instituição que mais se beneficiou da definição ampliada de ciências interdisciplinares no ranking, que passou a atribuir maior peso a áreas médicas e de ciências sociais. Como grande parte da sua produção interdisciplinar já se concentrava nesses campos, a universidade teve um aumento significativo de visibilidade, especialmente por meio de centros como o Instituto de Estudos Avançados e Convergentes ([IEAC](#)), o Cepid Instituto Paulista de Resistência aos Microbianos ([ARIES](#)) e iniciativas como o Quereres. Esse perfil é sustentado por uma forte base institucional em saúde e ciências da vida, combinada com programas interdisciplinares e centros financiados pela Fapesp, o que cria condições favoráveis alinhadas aos critérios do THE. No entanto, essa concentração em áreas biomédicas – já altamente visíveis em bases bibliométricas – pode inflar o desempenho relativo da Unifesp em comparação com formas mais diversas de interdisciplinaridade.

Nos processos de pesquisa, a interdisciplinaridade da Unifesp está fortemente ancorada em estruturas formais, como hospitais, laboratórios e unidades integradas, o que favorece seu desempenho nos indicadores de *Processes*, mas pode limitar o reconhecimento de colaborações mais informais, experimentais ou orientadas por problemas externos. Os maiores ganhos aparecem no pilar *Outputs*, com forte presença de publicações interdisciplinares – especialmente na interface entre saúde, meio ambiente e ciências sociais aplicadas – em periódicos indexados. Isso reforça a posição da universidade no ranking, mas também revela uma limitação: o desempenho reflete sobretudo uma interdisciplinaridade mensurável por métricas bibliométricas, enquanto impactos relacionados à prática clínica, políticas públicas e engajamento social permanecem sub-representados.

UFABC

O modelo de pesquisa da Universidade Federal do ABC (UFABC) é estruturalmente orientado à interdisciplinaridade, com organização não departamental, centros interdisciplinares (**CCNH**; *Centro de Ciências Naturais e Humanas*; **CECS**; *Centro de*

Engenharia, Modelagem e Ciências Sociais Aplicadas; e **CMCC** = Centro de Matemática, Computação e Cognição) e núcleos estratégicos que integram ciências naturais, engenharia, computação e ciências sociais. Esse desenho institucional se alinha diretamente ao pilar *Inputs* do ranking, que valoriza estruturas formais e condições institucionais para colaboração entre áreas, explicando a estabilidade da universidade nesse componente. No entanto, muitas iniciativas-chave da UFABC operam em lógica transdisciplinar – como o Centro de Estudos da Favela ([CEFVELA](#)) e o Centro de Inovação em Resiliência Urbana e Energética ([CIRUE](#)), ambos apoiados pela Fapesp –, articulando academia, governo e sociedade em torno de problemas aplicados. Esse tipo de atuação, embora avançado, se encaixa menos nos indicadores de *Processes* do THE, que privilegiam formas mais tradicionais e internas de organização da pesquisa, o que contribui para que a instituição tenha pontuações relativamente mais fracas nesse pilar.

As principais pontos fortes da UFABC aparecem no pilar *Outputs*, no qual publicações revisadas por pares e impacto interdisciplinar mensurável sustentam seu desempenho. No entanto, atividades transdisciplinares só são plenamente reconhecidas quando resultam em produtos acadêmicos indexados, o que limita a visibilidade de contribuições ligadas a políticas públicas, engajamento comunitário e impacto social aplicado. Assim, o caso da UFABC evidencia um desalinhamento entre práticas contemporâneas de produção de conhecimento – especialmente coprodução com atores externos – e as métricas utilizadas por rankings globais, que tendem a capturar melhor formas mais tradicionais e bibliometricamente visíveis de interdisciplinaridade.

Unesp

O ecossistema de pesquisa interdisciplinar da Universidade Estadual Paulista (Unesp) é sustentado por uma rede diversa de centros e iniciativas que articulam diferentes áreas e desafios sociais. Exemplos incluem o Centro de Pesquisa Política e Social (CPPS), que integra história, direito, ciência política e políticas públicas, e os Centros de Ciência para o Desenvolvimento (CCDs) da Fapesp, voltados a temas como tecnologia assistiva, habitação e saúde. Essas estruturas ampliam a capacidade institucional de colaboração e contribuem para o pilar *Inputs* do ranking. Nos *Processes*, a universidade se beneficia de infraestruturas compartilhadas, como o Central de Laboratórios Científicos de Excelência (CLaCE), e de sua organização multicampi, que favorecem interações visíveis entre áreas. No entanto, como grande parte da interdisciplinaridade está distribuída em grupos e centros locais, e não centralizada em uma estratégia única, parte dessa integração pode não ser plenamente captada por métricas padronizadas.

No pilar *Outputs*, a Unesp apresenta boa visibilidade por meio de produção interdisciplinar em áreas como química sustentável, ciência dos materiais, saúde pública, ecologia e políticas sociais, apoiada por redes como o LIEC e colaborações nacionais. Ainda assim, como o ranking privilegia volume de publicações e impacto de citações, tende a captar sobretudo formas de interdisciplinaridade que se traduzem em *outputs* bibliométricos. Isso pode sub-representar trabalhos altamente integrativos ou socialmente engajados que não se encaixam facilmente em categorias indexadas, indicando que o desempenho

da Unesp reflete apenas parte – e não a totalidade – de suas contribuições multi e transdisciplinares.

Síntese comparativa

Nas principais universidades públicas de São Paulo, o desempenho no THE Interdisciplinary Science Ranking reflete não apenas a qualidade da pesquisa, mas também a visibilidade e institucionalização da interdisciplinaridade. A USP se destaca pela escala e maturidade de seus centros interdisciplinares formais, como o IEA e grandes núcleos apoiados pela Fapesp, que se convertem de maneira eficaz em fortes pontuações em *Inputs*, *Processes* e *Outputs*, particularmente em impacto bibliométrico. A Unesp demonstra um perfil interdisciplinar amplo e socialmente engajado por meio de centros multicampi e iniciativas de pesquisa aplicada.

Sua estrutura mais descentralizada e heterogênea torna essa atividade menos legível para os indicadores do ranking, especialmente em *Processes*. Unifesp e UFABC apresentam fortes competências em interdisciplinaridade orientada a problemas e missões institucionais, notadamente em saúde, tecnologia e integração entre ensino e pesquisa transdisciplinar, mas seus modelos dependem mais de prática acadêmica integrada do que de grandes centros de pesquisa com marca institucional forte, o que pode limitar o reconhecimento em métricas desenhadas em torno de volume de publicação e identificação institucional. Em conjunto, o ranking capta sobretudo os casos em que a interdisciplinaridade é formalizada, escalada e bibliometricamente visível, ao passo que sub-representa formas incorporadas, translacionais e socialmente orientadas de pesquisa interdisciplinar, centrais às missões públicas dessas instituições.

Recomendações de políticas para lideranças universitárias

1. Esclarecer a intenção estratégica ao se engajar com o ranking

Melhorar o desempenho no THE Interdisciplinary Science Ranking exige escolhas deliberadas sobre estrutura, incentivos e relato de dados. Para algumas instituições, repensar a forma como os dados são apresentados deve ser prioridade, especialmente quando estruturas formais já existem, mas não estão sendo suficientemente reconhecidas pelo ranking.

2. Apoiar a visibilidade bibliométrica, reconhecendo *outputs* mais amplos

Dado o peso elevado do índice *Outputs*, as universidades se beneficiam ao apoiar equipes interdisciplinares na publicação em periódicos bem-indexados e na coordenação de estratégias de publicação entre disciplinas. Ao mesmo tempo, as lideranças devem reconhecer que pesquisa aplicada, clínica e orientada a políticas públicas pode gerar impacto por canais não plenamente capturados pelo ranking, e garantir que essas atividades permaneçam sendo valorizadas.

4. Interpretar resultados com cautela e comunicá-los com responsabilidade

Mudanças anuais podem ser influenciadas por atualizações metodológicas, participação ampliada e melhorias em autodeclaração institucional, e não necessariamente por mudanças substantivas de desempenho. As universidades devem evitar exagerar na interpretação de pequenas mudanças de posição e enquadrar os resultados em uma narrativa mais ampla de desenvolvimento institucional.

Conclusão

O THE Interdisciplinary Science Ranking oferece uma perspectiva do quanto as universidades formalizam e ampliam a pesquisa interdisciplinar de maneiras reconhecíveis dentro de métricas globais. Utilizado com cuidado, ele pode evidenciar forças, lacunas e oportunidades de aprendizado institucional. Seu maior valor não está em alcançar posições exatas no ranking, mas em estimular as universidades a refletirem sobre como a pesquisa interdisciplinar é apoiada, organizada e comunicada, permanecendo atentas às formas de trabalho interdisciplinar e transdisciplinar que estão além do campo de visão atual do ranking.

Anexo 1. Ficha técnica do ranking ISR 2026

Metodologia

O ISR 2026 divide seus indicadores em três componentes principais:

Pilar	Peso	Métricas
Inputs	19%	(i) Proporção do financiamento de pesquisa científica interdisciplinar (8%); (ii) Receita de pesquisa científica proveniente da indústria por membro do corpo docente (11%).
Processes	16%	Quatro indicadores com peso igual (4% cada): medidas definidas de sucesso, instalações dedicadas, suporte administrativo especializado e reconhecimento em promoção/ <i>tenure</i> para pesquisa interdisciplinar.
Outputs	65%	(i) Publicações interdisciplinares por docente (10%); (ii) Proporção de artigos interdisciplinares em relação ao total (5%); (iii) Utilidade de citações além da disciplina de origem (5%); (iv) Qualidade das publicações – percentil 75 do FWCI (20%); (v) Reputação a partir de pesquisa acadêmica global (25%).

Os indicadores de processos são os mais relevantes para o tema da avaliação responsável, pois são os únicos componentes autodeclarados.

Nota-se também dúvida significativa quanto à relevância e coerência da comparação de citações em ciência interdisciplinar, devido às taxas de citação muito distintas entre diferentes combinações disciplinares.

Definição de ciência interdisciplinar

O THE assim define ciência interdisciplinar: pesquisa que integra intencionalmente métodos, dados, conceitos ou estruturas teóricas de duas ou mais disciplinas científicas distintas para avançar a compreensão ou resolver problemas além do escopo de um único campo de conhecimento.

Definição operacional do THE:

- Requisito mínimo: o trabalho deve abranger pelo menos duas disciplinas científicas distintas. Estas podem incluir ciência da computação, engenharia, ciências da vida ou ciências físicas.
- Diversidade dentro da disciplina: projetos que combinam dois subcampos sob um mesmo guarda-chuva (por exemplo, engenharia mecânica e engenharia química) são elegíveis se os subcampos corresponderem a diferentes áreas na taxonomia de 31 disciplinas do THE.

Fontes de dados

- Dados institucionais: autodeclarados via portal do THE; ano de 2023 ou o mais recente disponível.
- Bibliometria: base Elsevier Scopus, publicações de 2019 a 2023 com citações contabilizadas até 2024.
- Pesquisa de reputação: realizada em 2024 com pesquisadores ativos no mundo todo; respostas ponderadas por país excluídas as autoavaliações.

Pontuação e normalização

- *Função de Distribuição Acumulada Normal* após remoção de *outliers* superiores e inferiores de 2,5% para a maioria das métricas quantitativas.
- *Função de Distribuição Acumulada Exponencial* para a renda proveniente da indústria e reputação (sem corte de *outliers* para reputação).
- Métricas de processo pontuadas de 0-3 com base na especificidade da evidência e disponibilidade pública, depois escaladas para 0-100.

Critérios de elegibilidade

- Submeter dados para o THE World University Rankings 2025.
- Declarar pelo menos uma das quatro áreas científicas principais.

- Publicar ≥ 100 artigos de pesquisa interdisciplinar em ciência entre 2019 e 2023.
- Empregar ≥ 50 docentes/pesquisadores em áreas científicas relevantes.